

YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHNING DAVLAT TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANISHI

Xashimova Salima Nigmatullayevna

Toshkent davlat texnika universiteti dotsenti, i.f.n.

Salima2503@umail.uz

Annotasiya. Ushbu maqolada yashil iqtisodiyot mohiyati, ahamiyati va O‘zbekistonning yashil iqtisodiyotga o‘tishining institutsional asoslari keltirilgan.

Kalit sozlar: barqaror rivojlanish, yashil iqtisodiyot, ekologik tahdidlar, "yashil" iqtisodiyot konsepsiyasi, yashil o‘tish.

Аннотация. В данной статье представлены сущность, значение зелёной экономики и институциональные основы перехода Узбекистана к зелёной экономике.

Ключевые слова: устойчивое развитие, зелёная экономика, экологические угрозы, концепция "зелёной" экономики, зелёный рост.

Abstraction. This article presents the nature and importance of green economy and the institutional foundations of Uzbekistan’s transition to green economy.

Key words: sustainable development, green economy, environmental threats, concept of "green" economy, green growth.

Dunyo iqlimning keskin o‘zgarishi, anomal tabiiat hodisalari insoniyatni jamiyat va atrof- muhitga yangi ekologik tahdidlar va xavf- xatarlar olib kelmoqda. Barcha davlatlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan dunyo manfaatlarini ifodalovchi barqaror rivojlanishga erishish uchun qabul qilingan chora-tadbirlar “yashil” iqtisodiyotga o‘tish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda.

“Yashil” iqtisodiyot barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshiruvchi va yashil o‘tishning ta’minlovchi eng muhim vositalaridan biri hisoblanadi.

“Yashil” iqtisodiyot – sayyoramiz ekologiyasini saqlagan holda, yangi bilim va resurstejamkor texnologiyalarga asoslangan ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish sohalarini rivojlantirishga qaratilgan iqtisodiy model hisoblanadi.

“Yashil taraqqiyot”ga erishish uchun “yashil iqtisodiyot”ga o‘tishimiz va uni rivojlantirishimiz talab etiladi.

“Yashil” iqtisodiyot konsepsiyasi bugungi kunda barqarorlikka erishish uchun “jigarrang” iqtisodiyot modelini o‘zgartirish zarurligi e’tirof etilmoqda. Bunda barqaror rivojlanish nazariyasi uzoq muddatli maqsad bo‘lib qolmoqda va unga erishishda iqtisodiyotni yashillashtirishni talab qiladi.

Davlat barqaror rivojlanish prinsipiga muvofiq, atrof-muhitni yaxshilash, tiklash va muhofaza qilish, ekologik muvozanatni saqlash bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshiradi.

Xususan, atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishga doir xalqaro shartnomalarga qo‘shilish borasida ham tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunga qadar O‘zbekiston atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi 15 ta xalqaro konvensiya, bitimlar va ular doirasidagi 7 ta ko‘p tomonlama xalqaro shartnomaga qo‘shilgan.

Shu bilan birga, sohaga oid qabul qilingan strategiya va konsepsiyalar doirasida hamda iqlim o‘zgarishlarining oldini olish, unga moslashish bo‘yicha keng qamrovli ishlar olib borilmoqda.

Birinchidan, sohaga davlat budjetidan ajratilayotgan mablag‘lar miqdori oshdi. Barcha sohalar qatori atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ekologik muammolarni hal etish masalalari davlat siyosatining eng muhim yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Birgina 2023-yilda davlat budjetidan ekologiya va atrof-muhit muhofazasi chora-tadbirlari uchun 7 trln. 31 mlrd. so‘mdan ortiq mablag‘ sarflangan bo‘lib, bu 2019-yilda ajratilgan mablag‘larga nisbatan 4 baravarga ko‘pdir.

Agar raqamlarga to‘xtaladigan bo‘lsak, so‘nggi 6 yilda ichimlik suvi sohasiga davlat budjetidan 14 trillion 500 milliard so‘m ajratilgan. Ushbu sa’y-harakatlar natijasida 31 ming kilometr ichimlik suvi va oqova tarmoqlari o‘tkazilib, 1200 ta suv

inshootida qurilish-ta'mirlash ishlari amalga oshirilgan. Eng muhimi, 6,5 million aholi yashaydigan xonadonlarga ilk bor toza ichimlik suvi kirib borgan.

Birgina 2023-yilda respublika aholisining markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanish darajasi 74,4 foizdan 77,2 foizga yetkazilgan.

Ikkinchidan, 2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining Atrof muhitni muhofaza qilish konsepsiyasi doirasida ham bir qator ishlar bajarilmoqda. Jumladan, Orol dengizining qurigan tubining O'zbekistondagi qismida o'rmonzorlar maydonini uning jami hududiga nisbatan 60 foizgacha yetkazish uchun 2018 yilning dekabr oyidan hozirgi kunga qadar qariyb 2 mln. gektarga yaqin maydonga saksovul, cherkes va boshqa sho'rga va qurg'oqchilikka chidamli o'simlik urug'lari sepilgan va ko'chatlari ekilgan [1].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022yil 2 dekabrda "2030 yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-436-son Qarori qabul qilindi [2].

Ushbu Qarorga asosan 2030 yilgacha O'zbekiston Respublikasida "yashil" iqtisodiyotga o'tish va "yashil" o'sishni ta'minlash dasturi tasdiqlandi. U quyidagi strategik maqsadlarga erishishga mo'ljallangan:

- issiqxona gazlarining ajratmalarini 2010 yildagi darajadan 35% ga qisqartirish;
- qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ishlab chiqarish quvvatini 15 GVt ga oshirish va ularning ulushini elektr energiyasini ishlab chiqarish umumiy hajmining 30%idan ko'prog'iga yetkazish;
- sanoat sohasida energiya samaradorligini kamida 20% ga oshirish;
- yalpi ichki mahsulot birligiga to'g'ri keladigan energiya sarfi hajmini, shu jumladan, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish hisobiga 30% ga kamaytirish;
- iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida suvdan foydalanish samaradorligini sezilarli darajada oshirish, 1 mln gektargacha maydonda suv tejoychi sug'orish texnologiyasini joriy etish;

- yiliga 200 mln ko‘chat ekish va ko‘chatlarning umumiy sonini 1 mlrd dan oshirish orqali shaharlardagi yashil maydonlarni 30%dan ortiqroqqa kengaytirish;
- qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash darajasini 65%dan oshirish va boshqalar.

Shunday qilib, yashil iqtisodiyotga o‘tishni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash alohida mamlakatlar va butun dunyo uchun barqaror kelajakni shakllantirishda muhim ahamiyatga o‘ynaydi.

Foydanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ekologik barqarorlikni ta’minlashda mas’ullik va faollik zarur.<https://parliament.gov.uz/articles/2074>
2. “2030 yilgacha O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022yil 2 dekabrdaqi PQ-436-son Qarori
3. Nigmatullayevna H. S. GREEN TAXONOMY: ESSENCE, APPLICATION AND EFFECTIVENESS //British Journal of Global Ecology and Sustainable Development. – 2024. – T. 24. – С. 84-87.
4. Hashimova S. N. GUARANTEED GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT //Экономика и социум. – 2022. – №. 4-1 (95). – С. 61-64.
5. Khashimova S. N. ESSENCE AND CONTENT OF INDUSTRIAL OUTSOURCING //Open Access Repository. – 2023. – T. 9. – №. 1. – С. 174-178.
6. Хашимова С. РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ-ОСНОВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИИ УЗБЕКИСТАНА //ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA. – 2022. – T. 1. – №. 3. – С. 24-29.